

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo>

Data da 1º Reunião: 28/10/22

Data da reunião interna: 04/11/22

Data da 2º reunião: 18/11/22

Data de envio do relatório final: 18/11/22

Grupo de trabalho: Priscila Silva Esteves, Nilson Varella Rübenich, Anelise D'Arísbo, Nilo Barcelos Alves, Alexandre Borba da Silveira, Luiza Venzke Bortoli Foschiera.

Estudantes: Nicololy Nunes Fraga, Dandara Giombelli Grando, Erik Silva da Costa.

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Marketing

Demandas surgidas na reunião

- Marketing e organização

Caracterização da empresa

OPERAÇÃO

- Eram 40 pedidos por semana. Fazem coleta de pedidos de domingo e segunda. Preparam (compram) terça e entrega na quarta. Tem entreposto (irmã <sigilo>) em <sigilo>. Usa carro particular (Clio)
- QUANTAS PESSOAS ATUAM HOJE ? <sigilo> e a <sigilo>, e irmã (<sigilo>) que mora em <sigilo> e junta com fornecedores e se reúnem em NH.

- PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO com a base de clientes - WHATSAPP COM PDF, registra pedidos no excel. A partir do excel, de terça pra quarta, monta os pedidos aos fornecedores para montar as cestas.
- QUE TAMANHO TEM A BASE DE CLIENTES? chegou a ter 150 clientes ativos, e agora tem uns 30
- TICKET MÉDIO? aumentou a margem com a diminuição dos clientes, chegaram a cogitar em entregar higienizado. 300 reais cliente pessoa física (margem 65%), pedido medio 150,00 a 200,00; para estabelecimento 600,00 a 1300,00 (margem 35%)
- faturamento médio mês 15 mil.. lucro mês 3750,00
- DEMANDAS CAÍRAM PARA mais ou menos 40 por mês (10 por semana em média agora)
- Operam atualmente com MEI.
- Valores da empresa voltados aos <sigilo>;
- Foco acaba sendo maior no B2B; Considerando que hoje visualizamos dois perfis de clientes- pessoa física,'ticket baixo'; pessoa jurídica, 'ticket alto'. Possui cerca de 10 pedidos por semana de 50 clientes em média;
- Não há ações programadas para cada um dos clientes. Pedidos feitos por whatsapp a partir de lista e foco no relacionamento com o cliente.

Sugestões de ação

- A estratégia para ele seria focar no B2B, pois a demanda por cestas delivery de <sigilo> caíram. As pessoas voltaram a ir para as feiras. Além da avaliação da opção de colocar um destaque de orgânicos no iFood.
- Focar em duas frentes: Organização do Negócio e Marketing;
- Em Organização:
 - Explorar os valores da organização, efetuar plano estratégico, com missão, visão, valores, realização análise SWOT;
 - Fazer o Canvas da organização (anexo), com o objetivo de esclarecer o objetivo do negócio e, principalmente, a proposta de valor da organização. Os valores estabelecidos podem ser utilizado para expor nas redes sociais; definição de clientes e canais;
 - Organizar fluxo de pedidos - google forms ou goomer para facilitar a compilação dos pedidos semanais (tendo em vista que alguns chegam escritos a mão e o proprietário tem que repassar para uma planilha posteriormente).
- Em Marketing:

- Fazer página nas redes sociais, nem que seja simples, para fazer um cardápio (para dar confiança com relação à existência da empresa): acima - a partir da coleta da pesquisa de dados, incluindo: link tree com o portfólio, maps, whatsapp business. www.linktree.com
- Incluir fotos atrativas- fazer curso de fotografia online se não houver disponibilidade de contratar profissional a todo momento (deixar aviso nas fotos de que estas são 'meramente ilustrativas', de que em função do produto ser <sigilo> podem haver variações);
- Padronização das postagens- identidade visual- seguir paleta de cores da logo (criar em caso de não-existência) ; trabalhar posts dentro da padrão;
- Exemplo de organização e padronização de cores no Instagram:

frangoassado.gdi

33 Publicaç... 483 Seguidor... 645 Seguindo

Rotisserie | Frango Assado

Produto/serviço

- Frango Assado
- Carnes Assadas em geral
- Acompanhamentos
- Saladas
- Espetinhos
- Combo Especial
- Bebidas

Faça sua reserva!

Ver tradução

ap://whatsapp.com/send?phone=55498419990&...
Rua Barque de Macedo, 2701 - Centro | Trevo do Grillo Garibaldi, Rio Grande do Sul 95720000

Cardápio Especialidades Clientes Informações Bastidores

COMBO ESPECIAL
60,00
SERVE 5 PESSOAS

VENHA NOS CONHECER
FOTO DE UM DE NOSSOS CLIENTES!

TAMBÉM TEMOS
LINGUIÇA SUINA COSTELA SUINA
ESPETINHOS ACOMPANHAMENTO

COMBO FAMILIA
FRANGO ASSADO (MÉDIO)
POLENTA (PORÇÃO DUPLA)
MARRINHO (DIÁRIO)
59,90
SERVE 5 PESSOAS

MITU DA VERDADE?
O FRANGO NÃO PODE SER CONGELADO

HOJE É DIA DE Frango Assado

EXEMPLOS DE POSTAGENS DO FEED SEGUINDO PADRÕES DE BEGE PARA FAZER REFERÊNCIA AO LOGO DA MARCA

- Trabalhar a frequência de postagens- semanal, datas comemorativas e um dia da semana para atualização de valores, produtos, combos e promoções- assim essa postagem pode ser enviada a todos os clientes e postada em stories, otimizando alcance;
- Efetuar calendário com sugestões de postagens. Exemplo:

CALENDÁRIO INDICATIVO - DEZEMBRO, 2021

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			01	02 Post e stories mostrando decoração de natal(caso tenha)	03	04 post sobre alguma curiosidade sobre filés ou algo da culinária italiana
05	06 Foto do buffet	07	08 Dia da Família aproveitar o dia para convidar para comerem em família no buffet	09	10	11 Curiosidade sobre algum alimento do buffet
12	13 Foto do buffet	14	15	16 Tbt de algum evento	17	18 Enquete (stories)
19	20 Foto do buffet	21 início do verão Abordar alguma sobremesa ou bebida refrescante	22	23	24 Véspera de natal	25 Natal
26	27 Foto do buffet	28	29 Caixa de perguntas (stories)	30	31 Véspera de ano novo	

Observações:

Tentar fazer o mês ou uma semana mais natalina

Manter stories ativo mostrando o local e o buffet; pelo menos 2 vezes por mês fazer uma interação nos stories como caixa de perguntas ou enquete;

Hashtags #:

#buffet #serragaucha #lacecilia #garibaldi #restaurante #riograndesul #comidadequalidade #espaçoagradável #sobremesas #sobremesasdeliciosas #localacolhedor #Natal2021 #Natal #Dezembro2021

Vídeos/tutorias a serem explorados:

- WhatsApp business;
- Melhor uso de redes sociais: 1) <https://fb.watch/eE2x8uG6Zc/> Live da página oficial do IFRS Contribui sobre “Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram para aumentar as vendas do seu negócio”; 2) <https://fb.watch/eE2MFHt4GU/> “Como usar o Instagram para vender mais e melhor” ; 3) <https://fb.watch/eE2Gs9SMLU/> Live do canal oficial do IFRS Contribui, “Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o seu negócio”.
- Uso de impulsionamento em redes sociais;
- Google Ads;
- Google Maps/Meu negócio (muito importante!)
- Exemplos de portfólio : -
 - [https://www.canva.com/design/DAFHE6BkICg/6X-oT09DKr1Keemrsgv-5g/watc?utm_content=DAFHE6BkICg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink](https://www.canva.com/design/DAFHE6BkICg/6X-oT09DKr1Keemrsgv-5g/watc?utm_content=DAFHE6BkICg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink;);
 - [Blue Modern Cashier Resume \(canva.com\)](#) .

Considerações gerais:

Foco: clientes maiores

Fazer postagens sobre clientes satisfeitos (para gerar credibilidade e prova social)

Bifurcação: limite da produção, mas quer crescer. Vamos dar dicas de como crescer

Solução: Entrega terceirizada e marketing digital terceirizado. Ele deve focar no relacionamento e na estruturação da empresa.

B2B

- Definir perfil dos clientes institucionais. Quais clientes eles já atingem e quais gostariam de obter?
- Desenvolver material de divulgação específico para o B2B, apresentando os principais benefícios da empresa.
- A higienização dos alimentos pode ser um diferencial da empresa? Os clientes institucionais teriam interesse em obter os alimentos já higienizados? Se sim, qual seria o incremento no valor e o possível retorno?
- Quais de seus clientes atuais são mais renomados? Pedir autorização dos clientes renomados para incluir seus nomes nos materiais de divulgação.

ANEXO I CANVA

Canva é uma ferramenta simples, com foco na proposta de valor de forma a facilitar a comunicação para o próprio empreendedor e para todos os stakeholders da organização.

Para refletir...

- As empresas citadas a seguir, hoje possuem reconhecimento global. Mas é importante observar que todas elas iniciaram de forma parecida, com um **Modelo de negócios**.
- Em relação a isso, é importante identificar qual o **problema ou necessidade dos clientes** elas entregam em forma de produto ou serviço, ou seja, qual a sua **proposta de valor**.

EMPRESA	PROBLEMA	PROPOSTA DE VALOR
Nubank	Pessoas precisam ir até a agência física de um banco, guardar seus pertences antes de passar pela porta giratória (muitos podem se sentir até como criminosos), enfrentar filas e processos burocráticos.	“Acesso a serviços financeiros de forma simples, sem burocracia e sem sair de casa”.

Uber	<p>Pessoas precisam se locomover de forma rápida nos centros urbanos e não possuem carro e não possuem tempo para aguardar um ônibus ou um táxi.</p> <p>Pessoas estão sem trabalho, com veículo ocioso.</p>	<p>“Oferecer às pessoas a possibilidade de se deslocar com conforto, segurança, cortesia e facilidade na solicitação do serviço e pagamento”.</p> <p>“Oferecer às pessoas a possibilidade de um trabalho, como forma de ganhar uma renda, ocupando seu veículo que está ocioso”.</p>
Airbnb	<p>Pessoas precisam alugar um local para passar alguns dias, mas não podem gastar muito e de forma simples.</p> <p>Pessoas precisam ganhar uma renda extra.</p>	<p>“Oferecer acomodações por um valor mais acessível e, ao mesmo tempo, gerar um pouco de renda a quem disponibiliza o espaço”.</p>

Leitura extra:

CERCHIARI, F. MIT **Technology Review**. A utopia da inovação: quem investe tempo demais na solução esquece do principal (2020). Disponível em: <https://mittechreview.com.br/a-utopia-da-inovacao-quem-investe-tempo-demais-na-solucao-esquece-do-principal/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=artigo-a-utopia-da-inovacao-quem-investe-tempo-demais-na-solucao-esquece-do-principa>. Acesso em: 22 fev. 2022.

● **De início, que tal refletir através de alguns questionamentos?**

- 1) Qual o nome de sua Empresa? E qual a motivação para a escolha?
- 2) Qual problema que sua Empresa se propõe a resolver?
- 3) Quem sofre com esse problema? Você conhece essas pessoas? Você já conversou com pessoas a respeito disso? Quais foram os feedbacks?
- 4) Então: qual produto/serviço você acredita ser o melhor para resolver o problema do seu público-alvo?
- 5) O quanto seus potenciais clientes ganham ou perdem com a resolução ou não desse problema?

6) Pensar um pouco sobre o ponto de venda, onde vai se localizar o negócio? Alguma ideia de parcerias?

7) E de canais de venda, quais as opções?

8) Qual a sua proposta(s) de valor (vide exemplo acima)?

Depois de responder as questões acima, fica mais fácil preencher seu Canvas - imaginamos que você já o conheça, mas que não tenha efetuado ainda o da sua empresa. Como dito anteriormente, ele serve para comunicar aos demais e deixar muito clara a sua ideia.

2ª Parte: Modelo de negócios: Canvas

O *Business Model Canvas* é uma ferramenta de desenho do negócio constituída por nove blocos e, por ser bem visual e intuitiva, pode ser usada não só para representar o modelo de negócio da empresa, quando pronto, mas principalmente para descrever com clareza e objetividade o próprio negócio em si (BARROS NETO, 2018, p. 261).

**OS NOVE BLOCOS DO
CANVAS DO MODELO DE NEGÓCIOS SÃO:**

Segmento de Clientes: uma empresa serve a um ou diversos segmentos de clientes.

Proposta de Valor: busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas necessidades, com as propostas de valor.

Canais: as propostas de valor são levadas aos clientes por canais de comunicação, distribuição e vendas.

Relacionamento com Clientes: define como estabelecer e manter o relacionamento com cada segmento de clientes.

Fontes de Receita: as fontes de receita resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes.

Recursos Principais: os recursos principais ou chave são aqueles exigidos para entregar sua proposta de valor.

Atividades-Chave: descreve as ações mais importantes que você deve realizar para entregar sua proposta de valor.

Parcerias Principais: identifica os fornecedores ou parceiros que oferecem recursos adquiridos fora da empresa.

Estrutura de custo: são todos os custos envolvidos em seu modelo de negócios.

(ROSA, 2015, p. 48)

Vídeos sobre *Business Model Canvas*:

1) “Me Poupe”, ensinando a preencher o Business Model Canvas:

https://www.youtube.com/watch?v=gTLMz8mz4nQ&feature=emb_imp_woyt

2) CANVAS – Plano de negócio mais fácil do mundo

<https://www.youtube.com/watch?v=lwzIU64C3w0>

Business Model Canvas						Desenvolvido para:	Desenvolvido por:	Data:	Versão:
Parcerias-chave	Atividades Chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes					
	Recursos chave			Canais					
Estrutura de Custos			Fontes de Receitas						

© 2016 Strategyzer AG. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> and a copy to Creative Commons, 175 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94103, USA.

Adaptado por: Patrícia Felício

CLICK UP
NOVO HIGH TRAFFIC! 15/10/2016 01:12:42/2005

Parceiros Chave FUNCIONÁRIOS HOTÉIS OTA'S FORNECEDORES GESTOR DE MÍDIAS CONSULTOR	Atividades Chave RESTAURANTE HOSPEDAGEM GESTÃO DA EXPERIÊNCIA + Adicionar post-it Recursos Chave CAPITAL HUMANO CAPITAL ESTRUTURAL AUDITOR + Adicionar post-it	Proposta de Valor PROPORCIONAR HOSPEDAGEM E HOSPITALIDADE A CUSTO BENEFICIO PROPORCIONAR AO CONSUMIDOR EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS DE HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO ORGANIZACIONAL + Adicionar post-it	Relação com o Cliente COCRIAÇÃO DE VALOR CUSTOMIZADO E AUTOMATIZADO + Adicionar post-it Canais REDES SOCIAIS INSTAGRAM OTAS E SITE DO HOTEL + Adicionar post-it	Segmentos de Mercado MERCADO ON-LINE LAZER COOPERATIVO + Adicionar post-it
Estrutura de Custos FOLHA DE PAGAMENTO FORNECEDORES ETC MANUTENÇÃO MONITORAMENTO DE RECEITAS		Fontes de Renda RESTAURANTE HOSPEDAGEM / OCUPAÇÃO USAR O INSTAGRAM COMO PORTAL DE VENDA DIRETA		

Mãos à obra:

Preencha o seu Modelo de Negócios:

[Sebrae Canvas – Crie o seu modelo de negócios](#)

(é necessário fazer uma conta)

Detalhamentos:

1º Bloco: Segmento de clientes

O primeiro bloco que você deve preencher é o segmento de clientes.

Nesse bloco é preciso definir qual ou quais são os públicos que o negócio deseja atender. Lembre-se apenas que quem quer atender a todos, acaba não atendendo ninguém.

Faça uma segmentação do público e personas que o seu negócio deve atingir.

Busque responder as perguntas:

- 1) Para quem isso irá criar valor?
- 2) Quem serão os meus principais clientes?
- 3) É possível segmentá-los e agrupá-los?

2º Bloco: Proposta de valor

O segundo bloco que deve ser preenchido no seu canvas é a proposta de valor.

A proposta de valor nada mais é do que você deseja entregar a esses clientes.

Lembre-se que aqui devemos ir muito além de definir produtos ou serviços. É preciso definir a razão pela qual esse cliente irá adquirir seus produtos ou serviços.

Pense em qual é a verdadeira necessidade dessas pessoas ou empresas e quais os problemas que você pode resolver com o seu produto ou serviço.

Busque responder as seguintes perguntas:

- 1) Que valores entregarei para os meus clientes?
- 2) Quais problemas ajudarei a resolver?
- 3) Que necessidades dos clientes estão sendo entregues?

3º Bloco: Canais

Nessa etapa você precisa definir de que forma seus produtos e serviços chegarão até seus clientes.

Por exemplo, seu produto será entregue via:

Distribuidores; Atacados; Venda direta; Internet; Revendedores

Vale lembrar que quanto mais fácil for encontrar o seu produto ou serviço, melhor ele será para seus clientes.

- 1) Como serão suas entregas?

4º Bloco: Relacionamento com clientes

Nesse ponto você precisa definir as estratégias para aumentar as suas vendas, conquistar clientes e mantê-los fieis ao seu negócio.

É importante que entenda quais são os hábitos e as necessidades dos seus clientes para assim conseguir se comunicar com eles de uma forma eficaz.

Por exemplo, você irá desperdiçar dinheiro se colocar um anúncio na internet para um público que normalmente não acessa a rede. Nesse caso seria melhor buscar onde eles estão e que tipo de canal seria capaz de alcançá-los.

- 1) Quais serão suas estratégias?

5º Bloco: Fluxo de receita

Aqui você define como será a entrada do dinheiro no negócio, ou seja, como e quanto os seus clientes irão pagar pelo produto ou serviço que está oferecendo.

Busque responder as perguntas:

- 1) Qual é o valor que os meus clientes estariam dispostos a pagar pelos serviços e produtos que irei oferecer?
- 2) Pelo que e quanto eles pagam atualmente?
- 3) Qual a forma de pagamento favorita deles?

Com isso terminamos o lado direito do canvas. Ou seja, o aspecto mais emocional e subjetivo do seu negócio.

Agora é hora de partir para as questões racionais e práticas.

6º Bloco: Recursos principais

Aqui é preciso definir quais são os recursos necessários para que seu negócio possa entregar ao seu cliente a sua proposta de valor.

De forma resumida, os recursos principais são tudo que você precisa para fazer o negócio funcionar.

É necessário listar 4 tipos de recursos:

- 1) Recursos físicos – como local, equipamentos, ferramentas, móveis;

Quais serão os seus?

- 2) Recursos intelectuais – conhecimentos e habilidades que a sua equipe precisa dominar;

Quais serão os necessários para a sua empresa?

3) Recursos humanos – qual equipe você precisa para o negócio funcionar;

O que você pensa sobre isso?

4) Recursos financeiros – o valor em dinheiro necessário para o negócio entrar em operação.

Como você está estruturando essa etapa?

7º Bloco: Atividades principais

No sétimo bloco você deve listar as ações mais importantes e necessárias para o funcionamento do seu negócio.

Aqui são listadas desde as atividades relacionadas diretamente a produção do produto até as tarefas administrativas.

8º Bloco: Parcerias principais

Aqui você deve listar os principais parceiros que irão ajudar o seu negócio a tirar as ideias do papel e transformá-lo em realidade.

É preciso listar fornecedores e outras empresas que podem ajudá-lo a executar todas as tarefas com sucesso.

9º Bloco: Estrutura de custos

Neste bloco você identifica todos os custos necessários para entregar a proposta de valor aos seus clientes.

Ou seja, é preciso determinar qual é o custo da operação do negócio, sejam diretos ou indiretos.